

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-2>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ERGASHOVA Munisa Hoshim qizi
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti
“Tillar va maktabgacha ta’lim” fakulteti
o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10719058>

TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA TA’LIMY O‘YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

ANNOTATSIYA

Maqolada ta’lim tarbiya jarayonining mazmuni hamda ta’lim sifati unga ta’sir etuvchi omillar haqida so‘z yuritilgan. O‘yin texnologiyalaridan foydalanish orqali ta’lim oluvchilarning kasbga bo‘lgan qiziqishini oshirish, kasbiy mahoratini takomillashtirish haqida dastlabki fikrlar keltirilgan. Bundan tashqari maqolada, talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda ta’limiy o‘yinlardan foydalanish metodikasi haqida so‘z yuritila qolmasdan, kasbiy tayyorgarligini oshirishda ta’limiy o‘yinlarning amaliyotda qo‘llanilishi ham, alohida kasb etilishi yozma tarzda yaxshilab tushuntirilgan desak mubolag’a bo‘lmaydi.

Kalit so‘zlar: pedagogik mahorat, kasbiy tayyorgarlik, ontogenez, o‘yin, pedagogik texnologiya, kasbiy sifat, o‘yin texnologiyalari, kasbiy mahorat, ta’limiy o‘yinlar, ta’limiy o‘yinlardan foydalanish, oshirishda ta’limiy o‘yinlardan foydalanish metodikasi.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о содержании образовательного процесса, а также о факторах, влияющих на качество образования. Представлены предварительные мысли о повышении интереса обучающихся к профессии, совершенствовании профессионального мастерства за счет использования игровых технологий. Кроме того, не будет преувеличением сказать, что в статье, не говоря уже о методике использования обучающих игр в повышении профессиональной подготовки учащихся, в письменной форме досконально разъяснено как практическое применение обучающих игр в повышении профессиональной подготовки, так и отдельная профессия.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, профессиональная подготовка, онтогenez, игра, педагогическая технология, профессиональное качество, игровые технологии, профессиональное мастерство, учебные игры, использование обучающих игр, методика использования обучающих игр при повышении.

METHODOLOGY FOR USING EDUCATIONAL GAMES IN IMPROVING PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS

ANNOTATION

The article talks about the content of the educational process and the factors affecting the quality of Education. Early ideas have been made about increasing the professional interest of those educated through the use of gaming technologies, improving their professional skills. In addition, the article does not exaggerate to say that both the application of educational games in practice and the particular profession in the development of professional training are thoroughly explained in writing, without mentioning the methodology of using educational games in improving the professional training of students.

Keywords: pedagogical skills, professional training, ontogenesis, game, pedagogical technology, professional quality, game technologies, professional skills, educational games, educational games, methodology for the use of educational games in increasing.

Bugungi globallashuv jarayonda ilm-fan va texnologiyalarning zamonaviy tus olishi birinchi navbatda jamiyat iqtisodiyotining barqarorligiga hamda ta'lim sohasining rivojlanishiga ham o'z tasirini ko'rsatadi. Chunki ta'limi rivojlangan yurt kelajagi farovon hamda uzoq davr mobaynida o'z o'rniga ega bo'ladi.

Mamlakatimizda ta'lim mazmuni va sifati ustuvor masala sifatida qaralmoqda. Ta'lim sohasini rivojlantirish, qisqa vaqt mobaynida samaradorligini oshirish yo'llari izlanmoqda, shuningdek, pedagogik texnologiyalarni joriy etish sohadagi islohotlarning diqqat markazidan o'rin olgan. Talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda ta'lim tashkilotlarida ilmiy hamda amaliy zarur shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Mashg'ulotlar jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash hamda ularda shaxsiy fikrlar orqali amaliy muammolarni hal qilishga qaratilgan metodlarni qo'llash orqali ularda kasbiy sifatlar va pedagogik mahoratini oshirish imkoni yaratilmoqda [1].

Shaxsning mutaxassis sifatida kasbiy kamol topishi, rivojlanishi o'z ustida ishlashi mazmun mohiyatiga ko'ra ong ostida yashirin tarzda namoyon bo'ladi. Kasbiy yetuklik inson ontogenezing muhim davrlaridan biri bo'lib, u kasbiy kamol topish, rivojlanish g'oyalaridan, to ushbu jarayonning yakunlanishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ijodkor shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uning ichki va tashqi olamining o'zaro mutanosib mos kelishi, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar hamda inson ontogengizi – tug'ilishidan boshlab to umrining oxiriga qadar davomli vorisiylikni taqozo etadigan faoliyat mazmuniga bog'liq.

Kasbiy tajriba bilim, ko'nikma va malakaning integratsiyasi sifatida aks etadi. Biroq, kasbiy-ijodiy faoliyat ko'nikmalarining o'zlashtirilishi nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasi, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni emas, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo'lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarining yetarli darajada o'zlashtirilishi talab etadi.

Talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirish hamda kasbga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otishda ta'limiy o'yinlardan foydalanish ularning intellektual salohiyatini optimallashtirishga yordam beradi [2].

Mashg'ulotlar jarayonini tashkil etishda o'yin texnologiyalarini qo'llash pedagoglarning ishini osonlashtiradi. Mashg'ulot jarayonida qisqa vaqt davomida nazariy bilimlarni samarali egallashga qaratilgan metodlardan foydalanish, yakka va jamoaviy topshiriqlar orqali ularning dunyoqarashini shakllantirishga asoslangan usullar samarali natija beradi.

O'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali ularning mashg'ulotdagi aktivligi oshadi hamda qiziqishining rivojlanishiga fundamental asos qo'yiladi [3, 4].

3 bo'g'li so'z o'yini.

Maqsad: Ushbu o'yin orqali talabalarda boshlang'ich tushunchalar shakllanadi, diqqat va kuzatuvchanligi ortadi, vaziyatlardan chiqib ketishga va shovqinli vaqtda ham kerakli tushunchalarni topishga intilishi rivojlanadi. Kayfiyati ko'tariladi va jamoaviy birlik vujudga keladi.

O'yinning o'ynalish tartibi guruhdan 1 nafar talaba tanlab olinadi va u tanlangan so'zni eshitib qolmasligi uchun eshikdan tashqariga chiqariladi. Guruhda qolgan talabalar bilan mavzuga oid uch bo'g'inli so'z o'ylanadi, 3 guruhga ajratiladi va har bir guruhga so'zning bo'g'inlari bo'lib beriladi. Misol uchun: mos-la-shuv, ta-bi-at, tad-qi-qot va vahokazo so'zlar tanladi hamda har bir ajratilgan guruhga bo'g'inlar bo'lib olinadi. Shundan so'ng tashqaridagi talaba ichkariga taklif etiladi. Talaba ichkariga kirgach o'qituvchining buyrug'i bilan bo'g'inlar birdaniga talaffuz qilinadi shovqin va baland ovozlar orasidan tanlangan talaba qaysi so'z ekanligini topishi kerak.

Wi-fi usuli

Bu texnologiyaning qo'llanilishi xuddi rasmdagi singari bosqichma bosqich nazariy eng kerakli ma'lumotlarni aks ettirishdan iborat. Bu texnologiyaning eng asosiy sharti har bir bosqichning tartib raqamiga mos ravishda nazariy ma'lumot keltirishi lozim.

Geyzer usuli

Nazariy ma'lumotlarni bu shaklda ham aks ettirish juda samarali natija beradi. Bu usulni mashg'ulotlar jarayonida ham qo'llash mumkin. Talabalarning lug'at boyligini oshirish hamda ilmiy terminologiyadan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risigi PF-6097-son farmoni 29.10.2020 yil
2. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. – T.;2013 yil.
3. <https://lex.uz/>
4. <https://www.wikipedia.org/>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz